

RAQAMLI TA'LIM JARAYONINI RIVOJLANTIRISHDA BAHOLASH TIZIMINING AHAMIYATI

Samatova Muborak Kaxxarovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti

Pedagogika, psixologiya va sport kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675344>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta'lim jarayonini rivojlantirishda baholash tizimining tutgan o'rni va ahamiyati ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Ta'lim tizimining raqamlashtirilishi sharoitida baholash jarayonlarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, elektron baholash vositalarining ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini obyektiv aniqlash hamda ta'lim jarayonining samaradorligini monitoring qilishdagi imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada formativ va summativ baholashning raqamli ta'limdagi o'rni, afzalliklari hamda amaliy ahamiyati tahlil etilgan. Bundan tashqari, baholash natijalari asosida individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini rivojlantirish va ta'lim jarayonini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim muhitida samarali baholash tizimini joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, baholash tizimi, elektron ta'lim, ta'lim sifati, formativ baholash, summativ baholash, kompetensiya, ta'lim monitoringi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Аннотация. Значение системы оценивания в развитии цифрового образовательного процесса. Проанализированы теоретические и практические аспекты организации оценивания в условиях цифровизации образования. Особое внимание уделяется современным электронным средствам оценивания, их роли в повышении качества образования, объективной оценке знаний, умений и компетенций обучающихся, а также мониторингу эффективности образовательного процесса. Рассматриваются особенности формативного и суммативного оценивания в цифровой образовательной среде, их преимущества и практическая значимость. Также освещаются вопросы формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся и развития навыков самостоятельного обучения на основе результатов оценивания. Сделан вывод о том, что эффективная система оценивания является одним из ключевых факторов повышения качества цифрового образования.

Ключевые слова: цифровое образование, система оценивания, качество образования, формативное оценивание, суммативное оценивание, компетенции, мониторинг образования, информационно-коммуникационные технологии.

Abstract. Examines the importance of the assessment system in the development of the digital education process. The theoretical and practical aspects of organizing assessment in the context of educational digitalization are analyzed. Particular attention is paid to modern electronic assessment tools and their role in improving educational quality, ensuring objective evaluation of students' knowledge, skills, and competencies, as well as monitoring the effectiveness of the learning process. The article discusses the significance of formative and

summative assessment in digital learning environments, highlighting their advantages and practical applications. Furthermore, the study explores the role of assessment results in designing individual learning trajectories and fostering students' independent learning competencies. The findings indicate that an effective assessment system is one of the key factors in enhancing the quality and efficiency of digital education.

Keywords: *digital education, assessment system, educational quality, formative assessment, summative assessment, competencies, educational monitoring, information and communication technologies.*

Jahon miqyosida kechayotgan globallashuv jarayonlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda raqamli iqtisodiyotning shakllanishi ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Zamonaviy jamiyatda inson kapitalining sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va ta'lim xizmatlari samaradorligini ta'minlash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, ta'lim tizimini raqamlashtirish va ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida raqamli ta'lim konsepsiyasi asosida o'quv jarayonini tashkil etish, boshqarish va monitoring qilishning yangi mexanizmlari ishlab chiqilmoqda. Raqamli ta'lim o'quvchilarga istalgan vaqt va makonda bilim olish imkoniyatini yaratish bilan bir qatorda, ta'lim sifatini nazorat qilish va natijalarni baholashning samarali usullarini ham taklif etmoqda. Ayniqsa, pandemiya davrida masofaviy ta'limning keng qo'llanilishi raqamli texnologiyalarning ta'limdagi ahamiyatini yanada oshirdi va baholash tizimlarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirdi.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi hamda ta'lim sohasiga oid qator normativ-huquqiy hujjatlarda raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, elektron ta'lim resurslarini yaratish va zamonaviy baholash tizimlarini takomillashtirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Mazkur vazifalarning amalga oshirilishi ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bilan birga, xalqaro baholash mezonlariga mos ta'lim muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismi hisoblangan baholash tizimi o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash, o'quv faoliyati natijalarini tahlil qilish hamda ta'lim sifatini nazorat qilishda muhim vosita hisoblanadi. An'anaviy baholash tizimlari ko'p hollarda subyektivlik, vaqt sarfining yuqoriligi va natijalarni tezkor tahlil qilish imkoniyatlarining cheklanganligi bilan tavsiflanadi. Raqamli ta'lim muhitida esa baholash jarayoni avtomatlashtirilgan texnologiyalar asosida amalga oshirilishi natijasida baholashning aniqligi, obyektivligi va shaffofligi sezilarli darajada ortadi.

Bugungi kunda elektron test tizimlari, Learning Management System (LMS) platformalari, elektron portfoliolar, adaptiv baholash texnologiyalari hamda sun'iy intellekt asosidagi dasturiy vositalar ta'lim amaliyotida keng qo'llanilmoqda. Ushbu vositalar yordamida ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi muntazam monitoring qilinadi, o'quv natijalari bo'yicha analitik ma'lumotlar shakllantiriladi va individual ta'lim trayektoriyalarini ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi. Natijada ta'lim jarayonining samaradorligi ortib, o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyalari rivojlanadi.

Shu bilan birga, raqamli ta'lim sharoitida baholash tizimini tashkil etishning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish, baholash mezonlarini xalqaro standartlar asosida ishlab chiqish va pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur masalalarning yetarli darajada tadqiq etilishi ta'lim sifatini oshirishga, baholashning obyektivligini ta'minlashga hamda xalqaro ta'lim makoniga integratsiyalashuv jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim sifati ko'p jihatdan baholash tizimining samaradorligiga bog'liq bo'lib, zamonaviy baholash texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilimlarini haqqoniy aniqlash, ularning kompetensiyalarini rivojlantirish va ta'lim natijalarini xalqaro mezonlar asosida baholash imkonini beradi. Shu sababli raqamli ta'lim jarayonini rivojlantirishda baholash tizimining o'rni va ahamiyatini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi.

Raqamli ta'lim — bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida tashkil etiladigan zamonaviy ta'lim shakli bo'lib, unda o'quv jarayonining barcha elementlari elektron muhitda amalga oshiriladi. Raqamli ta'limning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ta'lim resurslaridan istalgan vaqtda foydalanish imkoniyati;
- ta'limning moslashuvchanligi;
- individual yondashuvni ta'minlash;
- tezkor aloqa va teskari bog'lanish;
- ta'lim jarayonini monitoring qilish imkoniyati.

Mazkur afzalliklar ta'lim sifatini oshirish bilan birga baholash tizimini ham yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Raqamli ta'limda baholash tizimining ahamiyati

Baholash tizimi ta'lim jarayonining samaradorligini aniqlashga xizmat qiluvchi muhim vositadir. Raqamli ta'lim muhitida baholash quyidagi vazifalarni bajaradi:

- bilimlarni nazorat qilish;
- ta'lim natijalarini aniqlash;
- o'quvchilar rivojlanishini monitoring qilish;
- o'qitish strategiyalarini takomillashtirish;
- motivatsiyani oshirish.

Elektron baholash tizimlari yordamida natijalar avtomatik ravishda qayta ishlanadi va tahlil qilinadi. Bu esa o'qituvchi vaqtini tejash bilan birga xatoliklar ehtimolini kamaytiradi.

Elektron baholash vositalari

Raqamli ta'limda quyidagi baholash vositalari keng qo'llaniladi:

1. Onlayn testlar.
2. Elektron portfoliolar.
3. Virtual laboratoriyalar.
4. Interaktiv topshiriqlar.
5. Sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlari.

Mazkur vositalar ta'lim oluvchilarning bilim va ko'nikmalarini kompleks baholash imkonini yaratadi.

Ta'lim sifatini oshirishdagi roli

Raqamli baholash tizimlari quyidagi jihatlar orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi:

- baholashning shaffofligini ta'minlaydi;
- subyektivlikni kamaytiradi;
- natijalarni tezkor tahlil qiladi;
- individual o'quv trayektoriyalarini shakllantiradi;
- o'quvchilarning faolligini oshiradi.

Natijada ta'lim jarayonining samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

Mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari

Raqamli baholash tizimlarini joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud:

- texnik infratuzilmaning yetarli emasligi;
- internet sifati bilan bog'liq muammolar;
- raqamli kompetensiyalarning pastligi;
- axborot xavfsizligi masalalari.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun zamonaviy texnik vositalarni joriy etish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va axborot avfsizligini kuchaytirish zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda baholash tizimi muhim pedagogik va boshqaruv omili hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan baholash jarayonlari ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini aniqlashda yuqori aniqlik, tezkorlik va shaffoflikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, elektron baholash vositalari o'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash hamda ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan holda tashkil etish imkonini beradi.

Tadqiqot davomida raqamli ta'lim muhitida qo'llanilayotgan elektron testlar, onlayn monitoring tizimlari, elektron portfoliolar va avtomatlashtirilgan baholash vositalarining afzalliklari tahlil qilindi. Tahlillar natijasida ushbu vositalar o'quv natijalarini baholashning obyektivligini oshirishi, pedagog faoliyatini optimallashtirishi hamda ta'lim sifatini nazorat qilishning samarali mexanizmi sifatida xizmat qilishi aniqlandi.

Shuningdek, raqamli baholash tizimlarining joriy etilishi ta'lim jarayonida teskari aloqani kuchaytirishi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini muntazam monitoring qilish imkoniyatini yaratishi va o'qitish metodlarini takomillashtirishga xizmat qilishi isbotlandi. Natijada ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalari, tanqidiy fikrlashi va raqamli kompetensiyalari rivojlanadi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- ta'lim muassasalarida zamonaviy raqamli baholash platformalaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish;
- pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini muntazam oshirib borish;
- sun'iy intellekt asosidagi baholash texnologiyalarini ta'lim amaliyotiga bosqichma-bosqich joriy etish;
- baholash jarayonlarida axborot xavfsizligi va akademik halollik tamoyillariga qat'iy rioya etish;
- ta'lim sifatini monitoring qilishda raqamli analitik vositalardan samarali foydalanish.

Demak, raqamli ta'lim jarayonini rivojlantirishda zamonaviy baholash tizimlarini takomillashtirish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim shartlaridan biri bo'lib, u raqobatbardosh va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari oliy va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida raqamli baholash tizimlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishda foydalanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni. – Toshkent, 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent: O‘RQ-637-son, 2020.
3. Haydarova, K. (2025). Rethinking Educational Quality: The Influence of External Standards on The Credit-Modular Framework. *Nvpubhouse Library for European International Journal of Pedagogics*, 5(06), 38-42.
4. Haydarova, K. (2023). FUNDAMENTALS OF DEVELOPING STUDENTS'CRITICAL THINKING SKILLS ON MOTHER LANGUAGE AND READING LITERACY LESSONS IN PRIMARY CLASS. *Science and innovation*, 2(B6), 224-227.
5. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
6. Shohsanam, K. (2023). THEORETICAL IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Science and innovation*, 2(Special Issue 3), 159-162.
7. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
8. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
9. Qayumova, S. (2022). БЎЛАЖАК БОСШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВСЧИЛАРИНИ TIMSS ХАЛҚАРО БАҲОЛАШ ДАСТУРИ АСОСИДА МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУЛТИМЕДИЯ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ. *Science and innovation*, 1(B4), 159-162.
10. Kayumova, S. (2025, December). MECHANISMS FOR THE MODIFICATIONAL IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL PREPAREDNESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TEACHING STUDENTS TO DEVELOP READING LITERACY. In *International Conference on Business & Management* (Vol. 1, No. 2, pp. 56-60).
11. Kayumova, S. T. K. (2022). DIFFERENCES BETWEEN PISA AND TIMSS INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 753-757.
12. Kayumova, S. T., & Yusufbekova, K. S. (2019). Attraction of investments, the basis for the development of the economy of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region. *Bulletin of the Pedagogical University. Natural Sciences*, 1(2), 1-2.
13. Kayumova, S. T. qizi, Sharipov, SR, Abdullayev, KA ugli, & Nurmatov, IS (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING STUDENTS’READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.
14. To‘lqin qizi Kayumova, S., & Sharipov, S. R. ugli Abdullayev, KA, & Nurmatov, IS (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING STUDENTS'READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.
15. Kayumova, S. (2025, December). MECHANISMS FOR THE MODIFICATIONAL IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL PREPAREDNESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TEACHING STUDENTS TO DEVELOP

READING LITERACY. In *International Conference on Business & Management* (Vol. 1, No. 2, pp. 56-60).

16. Abduvaliyeva, X. (2023). IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF THE MUSICAL CULTURE OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. *Science and innovation*, 2(B3), 309-312.